

O‘ZBEKISTON TA’LIM MUASSASALARIDA INKLYUZIV ARXITEKTURA TAMOYILLARINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY–NAZARIY ASOSLARI

Abdillayev Boburjon Ikramjanovich
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti.
“Arxitektura” kafedrasida assistenti

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda O‘zbekiston ta’lim muassasalarining arxitekturasida inklyuziv muhitni yaratish jarayonining ilmiy-nazariy asoslari, universal dizayn konsepsiyasi, ergonomik va psixologik qulaylik prinsiplari hamda mahalliy me’yoriy-huquqiy hujjatlar tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi O‘zbekiston sharoitida ta’lim binolarining arxitektura-rejalashtirish yechimlarini inklyuzivlik tamoyillariga asoslangan holda shakllantirishning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqishdir. Shuningdek, jahon amaliyoti bilan qiyosiy tahlil asosida milliy arxitektura tizimini inklyuzivlik tamoyillariga moslashtirishning konseptual yo‘nalishlari ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: inklyuziv arxitektura, universal dizayn, ta’lim muhiti, ergonomika, jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar, fazoviy adolat, shaharsozlik inklyuziyasi.

Аннотация: В данном научном исследовании анализируются научно-теоретические основы формирования инклюзивной среды в архитектуре образовательных учреждений Узбекистана, сущность концепции универсального дизайна, а также принципы эргономического и психологического комфорта. Кроме того, изучаются возможности адаптации архитектурно-планировочных решений учебных зданий к принципам инклюзивности на основе действующих нормативно-правовых документов страны. Основная цель исследования — разработка теоретических и практических основ формирования архитектуры образовательных учреждений Узбекистана на основе принципов инклюзивности, пространственной справедливости и универсального дизайна. На основе сравнительного анализа с мировой практикой предложены концептуальные направления адаптации национальной архитектурной системы к требованиям инклюзивного дизайна.

Ключевые слова: инклюзивная архитектура, универсальный дизайн, образовательная среда, эргономика, лица с ограниченными возможностями, пространственная справедливость, градостроительная инклюзия.

Abstract. This scientific study analyzes the theoretical foundations of creating an inclusive environment in the architecture of educational institutions in Uzbekistan, explores the concept of universal design, and examines the principles of ergonomic and psychological comfort. It also investigates the possibilities of adapting architectural and planning solutions of educational buildings to the principles of inclusivity based on the country’s existing regulatory and legal framework. The main objective of the research is to develop theoretical and practical foundations for shaping the architecture of educational institutions in Uzbekistan based on the principles of inclusivity, spatial justice, and universal design. Through a comparative analysis of international practice, conceptual directions for adapting the national architectural system to the requirements of inclusive design are proposed.

Keywords: inclusive architecture, universal design, educational environment, ergonomics, people with disabilities, spatial justice, urban inclusivity.

Kirish. So‘nggi yillarda Respublikasida yangi O‘zbekiston tamoyili asosida inson kapitaliga asoslangan ijtimoiy siyosatning rivojlanishi arxitektura amaliyotida ham yangi konseptual yo‘nalishlarni shakllantirmoqda. Shulardan biri - inklyuziv arxitektura tushunchasidir. U ta‘lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy infratuzilma binolarini har bir fuqaroning teng imkoniyatda foydalanishiga yo‘naltiradi. Inklyuziv ta‘lim - bu barcha bolalarning, jumladan, jismoniy, aqliy, ijtimoiy yoki boshqa turdagi rivojlanishida farqlari bo‘lgan bolalarning umumiy ta‘lim muassasalarida birgalikda o‘qish va rivojlanishini ta‘minlaydigan ta‘lim tizimidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-dekabrda PQ–42-son qarorida “Nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun to‘siqsiz muhit yaratish” vazifasi, shuningdek, 2020-yil “Inklyuziv ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasi”da ta‘lim binolarini rekonstruksiya qilishda universal dizayn tamoyillarini tatbiq etish zarurligi belgilab berilgan [1].

Bu jarayon mamlakatimizda yangi arxitektura yondashuvini shakllantirmoqda: endilikda mamlakatimizda barpo etilayotgan binolarning estetik yoki funksional jihati bilan bir qatorda, ijtimoiy inklyuzivlik ham arxitektura sifat ko‘rsatkichi sifatida qaralmoqda.

Inklyuziv arxitekturaning ilmiy-nazariy asoslari. Inklyuziv arxitektura konsepsiyasi XX asr oxirida amerikalik me‘mor R. Mace tomonidan ilgari surilgan “universal dizayn” tamoyillariga asoslanadi [2]. Bu nazariya shunday arxitektura yechimlarini yaratishni maqsad qiladi-ki, ular insonning yosh, jins, jismoniy imkoniyat yoki kognitiv farqlardan qat’i nazar, barcha uchun qulay bo‘lishi kerak.

1-rasim. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan inklyuziv ta'lim sohasida amalga oshirilgan ishlar.

Ilmiy jihatdan bu yondashuv “fazoviy adolat” (spatial justice) tamoyili bilan hamohangdir, ya'ni makonning ijtimoiy tenglikni aks ettiruvchi shaklda loyihalaniishi [3].

Arxitektura nazariyasida inklyuzivlikni shakllantiruvchi uch asosiy komponent ajratiladi va bular quyidagilardan iborat:

Ergonomik inklyuziya – jismoniy imkoniyatlar farqini hisobga olgan holda pandus, lift, eshik kengligi, o‘tirish joylari kabi elementlarning optimal o‘lcham va joylashuvi;

Sensor-psixologik inklyuziya – rang, yorug‘lik, akustika, belgilar tizimi orqali fazoda orientatsiya va ruhiy qulaylikni ta‘minlash;

Ijtimoiy inklyuziya – kommunikatsion va madaniy muhitni shakllantirish orqali ta’lim jarayonida barcha foydalanuvchilarning faol ishtirokini qo‘llab-quvvatlash [4].

O‘zbekiston ta’lim muassasalaridagi inklyuziv arxitektura muammolari va imkoniyatlarini amaliy tadqiqotlarda shuni ko‘rsatmoqdaki, O‘zbekiston ta’lim infratuzilmasining katta qismi sobiq sovet ittifoqi davrida qurilgan bo‘lib, u davr me‘yorlari zamonaviy inklyuzivlik standartlariga to‘liq mos kelmaydi. Masalan, binoga kirish-chiqish panduslari, yo‘laklar, sinfxonalarga kirish eshiklari o‘lchamlari, sanitariya tugunlari, rekratsion hududlari va ko‘plab joylarda jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar uchun moslashtirilmagan. Biroq, 2019–2025-yillarda O‘zbekiston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan “Yangi O‘zbekiston maktablari” dasturi hamda “O‘zbekiston-2030” strategiyasi doirasida aholi talabi va xalqaro andozalarga javob beruvchi ta’lim tizimini yaratish ko‘zda tutilmoqda. Qo‘yilgan maqsadlar har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun sharoit yaratish ustuvorligi doirasida yangidan qurilayotgan maktablarda inklyuziv arxitektura tamoyillarini joriy etish tajribasi paydo bo‘lmoqda. Masalan, Toshkent viloyati va Samarqand shahrida qurilgan namunaviy maktablarda to‘siqsiz harakat tizimi, pandus-lift integratsiyasi va vizual yo‘nalish belgilar tizimi (wayfinding) bo‘yicha eksperimental loyihalar amalga oshirilgan. 1-rasim.

Ilmiy-nazariy tahlil. Inklyuziv arxitektura - bu faqat me‘moriy shakl emas, balki ijtimoiy falsafadir. Uning nazariy mohiyatini quyidagicha tushuntirish mumkin:

Ekzistensial yondashuv: makon inson mavjudligini qo‘llab-quvvatlovchi omil sifatida qaraladi (Heidegger, Norberg-Schulz). Inklyuziv makon insonni cheklamaydi, balki uning mavjudligini kengaytiradi. Jamiyatda erkin harakatlanishini ta‘minlaydi.

Fenomenologik yondashuv: inson va makon o‘rtasidagi hissiy o‘zaro aloqani hisobga oladi. Bu yondashuvda har bir foydalanuvchi fazoni o‘z imkoniyatlari darajasida “his qiladi”. Muhitga moslashadi faoliyat olib bora oladi.

Kognitiv ergonomika: foydalanuvchining idrok, diqqat va orientatsiya jarayonlariga mos fazoviy struktura ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Demak, inklyuziv arxitektura ilmiy jihatdan nafaqat texnik yoki dizayn masalasi, balki psixologik, ijtimoiy va madaniy qatlamlarga ega ko‘p komponentli tizimdir. O‘quv muassasalarida inklyuzivlikni tashkil etish o‘quvchilarning bilim olish jarayonida, atrofda insonlarga va muhitga moslashishiga ko‘maklashadi. Imkoniyati cheklangan insonlarning jamiyatda o‘z o‘rnini topishlariga yordam beradi.

Xulosa. O‘zbekiston ta’lim muassasalarida inklyuziv arxitektura tamoyillarini shakllantirish quyidagi ilmiy-nazariy yo‘nalishlarda amalga oshirilishi zarur:

Milliy normativ-huquqiy bazani takomillashtirish – universal dizayn prinsiplari asosida yangi “To‘siqsiz muhit me‘yorlari”ni ishlab chiqish;

Arxitektura loyihalarini integratsiyalashgan tizim asosida ishlab chiqish – rejalashtirish, kommunikatsiya, muhandislik va landshaft elementlarida inklyuzivlikni uyg‘unlashtirish;

Psixologik va estetik inklyuziyani kuchaytirish – fazoviy kompozitsiyada rang, yorug‘lik, akustika va vizual belgilar orqali qulaylikni ta‘minlash;

Arxitektura ta‘limida inklyuziv dizayn fanini joriy etish – kelajak avlod me‘morlarida inklyuziv tafakkurni shakllantirish.

Natijada, inklyuziv arxitektura nafaqat jismoniy imkoniyati cheklangan insonlar uchun sharoit yaratadi, balki jamiyatdagi ijtimoiy adolat, tenglik va insonparvarlik tamoyillarining arxitektura shaklidagi ifodasiga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi” to‘g‘risidagi Qarori, 2020-yil.
2. Mace, R. (1998). The Principles of Universal Design. North Carolina State University, Center for Universal Design.
3. Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Oxford: Blackwell.
4. Grangaard, E. (2010). Color, light, and design in learning environments.